

ЖУРНАЛ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И СПИД-СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
издается при финансовой поддержке "Врачи без границ" (Голландия)

Червона стрічка

1(3), 2001

**ВОЗБУДИТЕЛИ ОПОРТУНИСТИЧЕСКИХ
ИНФЕКЦИЙ**

**КАК ЗАЩИТИТЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ПЕРСОНАЛ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ**

**МЕТОД ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ
РЕАКЦИИ**

**ВСЕГДА ЛИ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ
ПРЕССЕ?**

«Червона стрічка», №1(3), 2001 г.

журнал издается
Украинско-Российской
информационной сетью
в рамках проекта
«Создание информационных центров
по профилактике ВИЧ/СПИДа
в Украине»

Главный редактор:
Белый С.Н.

Научный консультант:
д.м.н., проф. Николаева Л.Г.

Сотрудники редакции:
Белоцерковский Ю.И.
Берковский А.С.
Бондарь А.Е.
Еськова Л.И.
Шевченко А.С.

Редакция выражает благодарность
за поддержку и предоставленные
материалы партнёрам по инфосети и
международным агентствам:
«СПИДинфосвязь» (г. Москва),
UNAIDS,
Международный Альянс по ВИЧ/СПИДу.

Редакция не ведет переписку с читателями.
Ответственность за достоверность фактов и сообщений несут авторы публикаций.
Отдельные статьи печатаются на языке полученного оригинала (русском или украинском).
Редакция оставляет за собой право редактировать полученные материалы.
При перепечатке желательна ссылка на журнал «Червона стрічка».

Распространяется бесплатно

Адрес редакции:
Украина, 61044, г. Харьков, ул. Борьбы, 6
Тел: (0572) 90-19-83
E-mail: aidsic@vf.kharkov.ua

СОДЕРЖАНИЕ:

- 2 Епідемія СНІДу: перспективи на XXI сторіччя.
- 8 1-е декабря 2000 года — событие для молодёжи?
- Социально-медицинские аспекты**
- 10 Анализ анкетирования учащейся и студенческой молодёжи г. Харькова по вопросам осведомленности о проблеме ВИЧ/СПИДа.
- 13 Пути передачи ВИЧ-инфекции и профилактика инфицирования.
- 16 Как защитить медицинский персонал от заражения ВИЧ.
- 18 Дозорный эпиднадзор среди инъекционных потребителей наркотиков г. Харькова.
- 20 Возбудители оппортунистических инфекций — роль в инфекционной патологии человека и методы лабораторной диагностики.
- Клинические аспекты**
- 24 Герпесвирусные инфекции — СПИД-индикаторные заболевания.
- 27 СПИД и оппортунистические паразитозы.
- 29 Лечение хронического вирусного гепатита
- 32 Метод полимеразной реакции: применение в диагностике инфекционных заболеваний, проблемы, перспективы.
- Пресса, мифы, сенсации**
- 37 Дурбанская декларация.
- 39 Всегда ли можно доверять прессе?
- 46 В. Покровский: «Для того, чтобы воздействовать на эпидемию, надо провести обучение всего населения».

1 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА —

Лекция о ВИЧ-инфекции в ХГЭУ.

Одна из студенческих аудиторий в ХГЭУ.

Беседа в неформальной обстановке после лекции в техникуме железнодорожного транспорта.

Подготовка к проведению Всемирного дня борьбы со СПИДом в Харьковском регионе проводилась государственными и общественными структурами: Управлениями здравоохранения области и города, Областным управлением по делам семьи и молодежи, Благотворительным фондом помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом «Червона стрічка», Молодежной организацией медиков Харькова (МОМХ), Харьковскими областным и городским центрами здоровья. На совместном совещании этих структур было решено провести ряд профилактических мероприятий, во время которых предполагалось распространение в городе листовок и плакатов, проведение лекций и семинаров в молодежных аудиториях.

Сотрудники БФ «Червона стрічка» разработали плакат, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом для расклейки в городском транспорте и общественных местах.

По рекомендации ВОЗ в декабре 2000 года акции по борьбе со СПИДом должны были проходить под девизом **«Многое зависит от мужчины»**. Такой необычный на первый взгляд девиз связан со сложившейся в мире ситуацией:

- более половины всех ВИЧ-инфицированных — мужчины;
- каждый четвертый ВИЧ-инфицированный — молодой мужчина в возрасте до 25 лет;
- по статистике мужчина имеет больше сексуальных партнеров и с большей вероятностью может заразить женщину при половом контакте.

Однако, на совещании было решено проводить в регионе акции под девизом: **«Молодежь против наркомании и СПИДа»**. Изменив девиз, был подчеркнут тот факт, что менталитет наших людей не готов воспринимать на слух сложные смысловые лозунги в контексте данной мировой проблемы.

Акция в регионе проходила в течение 10 дней. В рамках акции была проведена выставка «Медицина, красота и здоровье», во время которой проводились «круглые столы» и семинары о ВИЧ/СПИДе, для медиков-профессионалов и общественных организаций.

СОБЫТИЕ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ?

БФ «Червона стрічка» и МОМХ 1 Декабря провели акцию «АнтиСПИД» в Харьковском государственном экономическом университете (ХГЭУ), а в течение декады провели лекции и семинары в лицеях №89 и 133, техникуме железнодорожного транспорта, Украинской инженерно-педагогической академии и Национальном техническом университете «ХПИ».

Акция в ХГЭУ длилась в течение всего дня и состояла из трех частей: первая — в коридорах ВУЗа и общежитий (на агитпунктах), вторая — в аудиториях (лекции и семинары), третья — дискотека в клубе «Норрис» вечером того же дня. На агитпунктах были вывешены плакаты, созданные специалистами БФ «Червона стрічка». На плакатах была представлена информация о путях распространения ВИЧ. Студентам, которые подходили к агитпунктам, задавали вопросы о том, что такое ВИЧ, СПИД, как происходит заражение и как его избежать, используют ли они презерватив при половых отношениях и др. Призом за правильные ответы служили бесплатные входные билеты на дискотеку. На лекциях и семинарах в ХГЭУ присутствовало более 500 человек. Накануне, перед лекцией, было проведено анкетирование по вопросам осведомленности о путях распространения и предотвращения ВИЧ/СПИДа.

Подготовка лекторов МОМХ к проведению лекций и семинаров проходила в форме интерактивных «круглых столов». На «круглые столы» были приглашены специалисты Областного центра по борьбе со СПИДом, Харьковского государственного медицинского университета. Подготовка акции в ХГЭУ проводилась совместно с молодежной организацией ВУЗа.

Для освещения данной акции были приглашены журналисты и местное телевидение. Репортаж об акции был показан 14.12.2000 по Молодежному каналу Харьковского ТВ.

Результаты акции получили оценку в научной среде на конференции молодых ученых Харьковского государственного медицинского университета.

*Белоцерковский Ю.И.,
руководитель СПИД инфоцентра,
Шевченко А.С.,
председатель МОМХ.*

Подготовка агитационных пунктов в ХГЭУ.

Работа на агитационном пункте в техникуме железнодорожного транспорта.

Интервью оргкомитета акции в ХГЭУ Харьковскому телевидению.